

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umardhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Aхmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Насиба Раимназарова,
Термиз давлат университетининг
Термиз педагогика институти
катта ўқитувчиси.
e-mail: raimnazarova2021@mail.ru

ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634093>

АННОТАЦИЯ

Тарих ва тилшуносликда тилларнинг пайдо бўлиши, тилларнинг тарқалиш тизими каби ходисаларни ўрганиш ҳалигача давом этмоқда. Тилнинг келиб чиқиши, ривожланиши шу тилда сўзлашувчи миллат маданияти, урф-одатлари, дунёқараши, сиёсати билан боғлиқ. Аммо шевалар ҳақида сўз юритганда, шеваларни тилдан фарқли равишда кичикроқ худуд ва унутилиш, йўқолиш эҳтимоли кучли бўлган алоқа воситаси сифатида баҳолаш ўринли. Чунки турли шеваларда сўзлашувчи ягона миллат барча учун тушунарли, қолипга солинган, ишлов берилган адабий тилни қабул қилади. Адабий тилнинг таъсири сабабли соф шевага хос сўзлар ўз ўрнини адабий тилдаги муқобилига бўшатиб беради.

Ваҳоланки, қадимда қабилаларнинг бир-бири билан аралашиб, қўшилиб кетишлари натижасида, уларнинг тиллари ҳам аралашиб, қоришиб кетган. Бундай бирлашишлар қариндош қабилаларнинг ўзаро қўшилувидан иборат бўлади ва қabila иттифоқларининг аъзолари учун умумий бўлган тиллари ҳам вужудга келади. Ана шу қabila иттифоқларининг бирлашиши ўз навбатида халқ ва халқ тилининг вужудга келишига сабаб бўлади. Бу жараёнларни халқ шевалари ва адабий тилга қиёслаш мумкин.

Калит сўзлар: диалектал сўзлар, лаҳжа, генетик-этимологик асос, арабча, форсча, тасниф, изоҳли луғат, лексик қатлам, шевага оид бирликлар.

Насиба Раимназарова,
Термезский государственный университет
Термезский педагогический институт
старший преподаватель
e-mail: raimnazarova2021@mail.ru

ПРОБЛЕМА ГЕНЕТИЧЕСКИ-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ И ИХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Изучение таких явлений, как возникновение языков в истории и языкознании, система распространения языков, продолжается до сих пор. Происхождение и развитие языка зависит

от культуры, обычаев, мировоззрения и политики народа, говорящего на нем. Но когда речь идет о диалектах, уместно оценивать диалекты как средство общения, имеющее меньшую площадь, чем язык, и более вероятное, что оно будет забыто или утеряно. Потому что единый народ, говорящий на разных диалектах, принимает литературный язык, понятный, отлитый и обработанный для всех. Под влиянием литературного языка чисто диалектные слова уступают место их альтернативе литературному языку.

Однако в древности в результате смешения и слияния племен друг с другом их языки также становились смешанными и смешанными. Такие слияния состоят в слиянии родственных племен, а также возникают языки, общие для членов племенных союзов. Объединение этих племенных союзов, в свою очередь, привело к формированию народа и просторечия. Эти процессы можно сравнить с народными диалектами и литературным языком.

Ключевые слова: диалектные слова, диалект, генетико-этимологическая основа, арабский, персидский, классификация, аннотированный словарь, лексический пласт, диалектные единицы

Nasiba Raimnazarova,
Termez State University
Termiz Pedagogical Institute
Senior Lecturer
e-mail: raimnazarova2021@mail.ru

GENETIC-ETYMOLOGICAL PROPERTIES OF DIALECTAL WORDS AND THEIR ISSUE OF LEXICOGRAPHICAL DESCRIPTION

ANNOTATION

The study of phenomena such as the emergence of languages in history and linguistics, the system of distribution of languages, is still ongoing. The origin and development of a language depends on the culture, customs, worldview and politics of the nation that speaks it. But when it comes to dialects, it is appropriate to evaluate dialects as a means of communication that has a smaller area than language and is more likely to be forgotten or lost. Because a single nation that speaks different dialects adopts a literary language that is understandable, molded, and processed for all. Due to the influence of literary language, pure dialectal words give way to their alternative to literary language.

However, in ancient times, as a result of tribes intermingling and merging with each other, their languages also became mixed and mixed. Such mergers consist of the merging of related tribes, and languages that are common to members of tribal alliances also emerge. The unification of these tribal alliances, in turn, led to the formation of the people and the vernacular. These processes can be compared to folk dialects and literary language.

Keywords: dialectal words, dialect, genetic-etymological basis, Arabic, Persian, classification, explanatory dictionary, lexical layer, dialect units

Кириш: Туркий тилларнинг мукамал луғатини яратган биринчи турколог, лексикограф, этнограф, халқ оғзаки ижодчиси Махмуд Қошғарий “Девони луғати-т турк” асарида лексик бирликнинг қайси ҳудудга тегишли эканлигини билдирувчи қабила номларини киритади, ундан сўнг сўзга изоҳ ва мисол беради. Аммо олим асарда: “Ҳар бир қабиланинг саноксиз уруғлари бор, мен булардан асосини ёздим, шохобчаларини ташладим” ва яна “...фақат ўғуз қабиласининг уруғларини ва уларнинг чорваларига қўллайдиган тамғаларинигина намуна сифатида кўрсатишб иланч екландим” деб алоҳида таъкидлайди.

Ашақ-тубан, қуйи (ўғузча)

Ӧрӧн – ҳар нарсанинг ёмони, бузилгани, вайрон бўлгани (ўғузча). Бу сўзни мен олинган деб гумон қиламан. Чунки хароб бўлган сўзга форсчада вайрон дейдилар. Ўғузлар форслар билан жуда аралашиб кетганлари учун бир қанча туркча сўзларни унитиб, уларнинг ўрнига форсча сўзларни қўллайдилар. Булар ҳам шундай, каби сўзларнинг изоҳида этимологик тавсифларнинг ўрин олганлиги бу асарнинг қиймати нақадар катта эканлигини яна бир бор

исботлайди. Бу асарда ўғузлардан ташқари қипчоқча, чигилча, тубут тилидан, арғуча сўзлар ҳам кам ўринларда бўлса-да алоҳида ўринолган.

Ўзбек тили фонетик, лексик, грамматик фарқланишларга эга учта лаҳжа (қарлуқ, қипчоқ, ўғуз)ни ўз ичига олган ҳолда, диалект ва шеваларга ажралади. Шевашуносликка бағишланган дарсликларда лаҳжа, шева ва диалект терминлари турлича изоҳланади. В.В.Решетов ва Ш.Шоабдурахмонов бу терминлар ҳақида қуйидагича фикр юритади: “Шева – бирор тилнинг ўзига хос фонетик, лексик ва грамматик хусусиятларига эга бўлган энг кичик қисми; лаҳжа-шухусусиятларни ўзида бирлаштирувчи шевалар йиғиндиси; Диалект – термини диалектологик адабиётларда кўпинча лаҳжа маъносида, баъзан шева маъносида ҳам қўлланади”.

ЎзМЭда диалект сўзи изоҳида: (юн. Диалестос – лаҳжа, шева) – қ. Лаҳжа. ЛАҲЖА, диалект – умумхалқ тилининг муайян чегараланган ҳудудда жойлашган кишилар жамоасида бевосита алоқа воситаси сифатида қўлланувчи ва нисбатан яхлит лисоний тизим билан ажралиб турувчи кўриниши. ... Лаҳжа умумхалқ тилининг қуйи босқичи ҳисобланади, у шевага нисбатан кенг маънога эга бўлиб, шевалар йиғиндисидан таркиб топади.

Диалектолог олим Н.Ражабов “Диалект лотинча сўз бўлиб, шевага нисбатан кенг маънода қўлланилади. Адабий тилдан ўзининг баъзи бир хусусиятлари (фонетик, лексик, грамматик) билан фарқланадиган бирор умуммиллий тилнинг йирикроқ бўлаги ҳисобланади”. Олим диалект терминини айни инсонлар онгида ва мулоқотда лаҳжага тенглаштирилишини таъкидлайди. “Демак, диалект тилнинг энг кичик бўлаги саналган шеваларнинг бир қанчасини ўз ичига олади, яъни у шевалар йиғиндисидан ташкил топади. Лекин баъзан диалект атамасининг тор маънода, кўпинча шева маъносида қўлланилиши ҳам учрайди: Масалан, Тошкент диалекти, Фарғона диалекти каби.

Шевашунос С.Аширбоев лаҳжа терминининг ўзбек, турк тилларида истъмолда мавжудлиги, бошқа аксарият тиллар диалектологиясида диалект ва шева терминларига кўпроқ мурожаат қилинишини таъкидлайди. Олим шева терминига қуйидагича изоҳ беради: “**Шева** – форсча равиш, йўсин деган маъноларни билдириб, фанда бирор тилнинг ўзига хос лексик, фонетик ва грамматик хусусиятлари билан фарқланиб турадиган кичик территорияга оид қисмини англатади. **Диалект** – грекча сўз бўлиб, шева деган маънони англатиб (аслида қабила тили демакдир), аксарият тил хусусиятлари ўхшаш бўлган шеваларни бирлаштиради”.

Диалект ва шева терминларининг маъноси ўзбек шевашунослигида ҳалигача охириги ечимини топгани йўқ. Терминларга берилган изоҳлар таҳлилида, диалект атамасининг ўзбек шевашунослиги фанидаги ўрни у қадар муҳим эмаслиги англашилди. Чунки бу термин шеваларни қамраб олувчи лаҳжа тушунчасини ҳам, ёки тилнинг ҳудудларда тарқалишига кўра энг кичик қисми шева тушунчасига тенг мақомда қўлланар экан, диалект тушунчасининг аниқ чегарасини белгилаш муҳим вазифадир.

Диалектолог олим Б.Тўйчибоев шева ва диалект атамалари хусусида қуйидаги фикрларни билдиради: “**Шева** – бирор тил доирасидаги халқ жонли тилининг ўзига хос фонетик, лексик ва грамматик хусусиятларга эга бўлган энг кичик қисми ҳисобланади. Масалан, Тошлоқ шеваси, Қарноқ шеваси, Турк шеваси.

Диалект – тилшуносликка доир адабиётларда кўпинча лаҳжа маъносида, баъзан шева маъносида ҳам қўлланади. Олимлар томонидан яратилган диалектологияга оид илмий ишларда шева, диалект ва лаҳжа атамаларини фарқламаслик, аралаштириб қўллаш ҳоллари ҳам учрайди. **Диалект** – халқаро атама бўлиб, умумлингвистик “диалект” маъносида ишлатиш лозим. Ўзбек диалектологияси фанида шева ва лаҳжа атамаларини қўллаш етарлидир”.

Ҳар бир тилда мавжуд лаҳжа ва шева тушунчалари ўзбек тилида ҳам энг муҳим ва долзарб масалалардан. Чунки инсон учун ўз туғилиб ўсган ери, маскани Ватани ва ўша жойнинг тили унинг она тили ҳисобланади. Демак, ўзбек адабий тили устунлик қилмайдиган ҳудудларда мавжуд шевалар адабий тилнинг бойиши учун хизмат қилар экан, уларнинг ўзбек тилининг энг бой хазинаси “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да акс этиши масаласи нафақат лексикография, балки диалектология соҳаси учун ҳам долзарбдир.

“Ўзбек тилининг изоҳли луғати” давр талаби туфайли учта нашри эълон қилинган, биринчи нашр 1981 йилда 2 том (жилд), иккинчи ва учинчи нашри 5 жилд кўринишида фойдаланувчиларга тақдим этилди. Янги кўп жилдли луғатни тузишда 1981 йилда нашр этилган икки жилдли изоҳли луғат материалларидан фойдаланилди. Лекин у икки жилдли луғатнинг тўлдирилган ёки қандайдир ўзгартиришлар билан қайта ишланган нашри эмас, балки лексикографиянинг янги ютуқларини ҳисобга олган ҳолда яратилган мутлақо янги луғатдир.

Ўзбек тили ўзининг фонетик тузилиши, грамматик қурилиши ва луғат таркибига кўра қардош туркий тиллар билан ўзаро муштарак ҳамда улардан фарқланадиган ўзига хос хусусиятларга эгадир. Ўзбек тили диалекти ва шеваларининг сўз бойлиги, асосан, қуйидаги қатламлардан ташкил топган: а) асл туркий лексик қатлам; б) араб тилидан ўзлашган лексик қатлам; в) форс-тожик тилига хос лексик қатлам; г) рус тили ва у орқали бошқа тиллардан ўзлашган лексик қатлам.

ЎТИЛ нашрларидаги фарқ, асосан, 2 жилдли ва 5 жилдли нашрлар орасида учрайди. Таҳлиллар 2 жилдли ЎТИЛда шевага хос сўзлар учун диал. (диалектал сўз, ибора) шартли қисқартма белгиси, 5 жилдли ЎТИЛда эса шв. (шевага оид сўз, ибора) шартли қисқартма белгиси қўлланган. Собиқ совет даври сиёсати ва руслашиш таъсирида қардош ва кўшни бўлмаган тиллардан сўз ўзлаштириш ва терминлардан фойдаланиш айни давр учун мос эди. Рус тили ва рус тили орқали кириб келган сўзлар XX асрнинг 80-йилларида устунлик қилар эди. 2 жилдли ЎТИЛ нашр қилинган пайтда, ҳаттоки, ўзбек тилига давлат тили мақоми расман берилмаган эди. Кейинги нашрларда шевага хос луғавий бирликлар шв. Шартли қисқартмаси орқали изоҳланади. Шартли белгини ифодаловчи шевага оид сўз, ибора таркибидаги шева атамаси ҳам форс-тожик тилидан ўзлашган бўлишига қарамай, у ўзбек тилидаги фаол сўзлардан ва форс-тожик тили биз учун қадимдан туркий тил билан тенг истемолдаги тиллардан бўлганлиги сабабали бу лексема ўзбек тили учун бегона ҳисобланмайди.

Ўзбек тилининг шевага хос сўзларини асосий ва умумий деб қаралган – ўзбек тилининг изоҳли луғатига киритилган шв. ва диал. Шартли белгилари этимологик хусусияти бўйича таснифи қуйидагича тартибланиди:

- соф ўзбекча (туркий қатлам);
- арабий;
- форсий;

Соф ўзбекча лексик қатлам диалект ва шеваларда асосий ўринни эгаллайди. “Ўзбек тили туркий тиллар оиласига мансуб бўлгани учун ўзбек тилига ва унинг шеваларига хос бўлган кўпгина сўзлар (туб ўзбек сўзлари) бошқа туркий тиллар луғат таркибидаги кўп сўзлар билан этимологик бирликка (ўхшашликка) эга”.

Қуйида 5 жилдли ЎТИЛда мавжуд шевага хос сўзларни юқоридаги тасниф бўйича таҳлили:

Соф ўзбекча сўзлар: 5 жилдли ЎТИЛда соф ўзбекча шевага оид сўзларнинг миқдори кўп бўлганлиги учун мисоллар бериш билан кифояланди.

- **1-жилдда 213 та соф ўзбекча шевага оид сўзлар мавжуд бўлиб,** абжўш, абжўши, авара, ада, ажаб, аживақа, ажирвақи, бўдана, бўрё, бўроз, вайиш, газа, газат, гаразон, гашир, гелагай, гувалак, гуппи, гўмма, давача, дагалай, даёв, дали, дамба, дастгир, дастмол, довол, довуш, дойи, дукур, думак, дўлопвахк.
- **2-жилдда 249 та соф ўзбекча шевага оид сўзлар мавжуд.** Кадхудо, касратки, кашак, кезал, келбатли, кели, келича, келисоп, корсон, корламоқ, куют, кулунч, курдик, лами, лаппак, лачак, лойчақир, лўя, маймунчак, майрилмоқ, макка, маска, менгзамоқ ва ҳк.
- **3-жилдда 161 та соф ўзбекча шевага оид сўзлар мавжуд.** Нарраки, нашвати, нағал, нўқимоқ, обдиш, олмурут, омбир, омонлашмоқ, орқаланмоқ, отиз, оша, пакар, палпис, парманчак, парчин, саба, саза, сазо, сайис, салдом, салма, саримой, сақланди, сизғимоқ, синиқчи, синли, тайпоқ, таккан, талатин, талтангламоқ, ваҳк.
- **4-жилдда 198 та соф ўзбекча шевага оид сўзлар мавжуд.** Татим, таффот, таътил, тақа, тақир, тевалашмоқ, тийғонмоқ, тикраймоқ, тимтиқ, тирама, тишлон, тишовламоқ, тоб,

тобок, товушқон, товук, тоза, туйқусдан, уюмоқ, фотмачучук, хабаркашлик, ханик, хасва, хурмақовоқ, чалпак, чушқирмоқ, чўлпи, шапати, шапшак, шиптир, шоти, шувоқ, шундайин ва ҳ. к.

- **5-жилдда 207 та соф ўзбекча шевага оид сўзлар мавжуд.** Эланмоқ, элас, элламоқ, эловсиз, энағар, эниш, энмоқ, эрганак, эрдонча, эртан, эсар, эш, юмуртка, юрум, ялмон, ялғарс, ялҳак, ясадок, яхакижон, яхоб, яшинмачок, ўкча, ўлтанг, қайтиш, қапчимоқ, қасава, қашов, қирпи, қувончик, қурчоқ, ғужум, ҳадаҳа, ҳайинчак, ҳаккар, ҳопитмоқ ва ҳ. к.

Хулоса: “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да шевага хос сўзларнинг этимологик тавсифи ўзбек тилининг софлик, қадимийлик хусусиятларини очишда аҳамиятлидир. Икки томли ва беш жилдли луғатлар қиёсий таҳлил қилинганда улардаги фарқлар, ўзгаришлар яққол сезилади. Шевага оид сўзларнинг ушбу таҳлили изоҳли луғатнинг янги нашрларини яратиш амалиётида фойдаланилса, тадқиқотимизнинг илмий-амалий аҳамияти янада ортган бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Махмуд Кошгарий. Девону луготит турк, I том. — Тошкент, Узебекистон ССР ФА нашриёти, 1960
2. В.В.Решетов, Ш.Шоабдурахмонов. Ўзбек диалектологияси: Университетлар ва педагогика институтларининг филология факултетлари учун дарслик. —Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 1978.
3. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 3-жилд. — Т.: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2006-2008.
4. Н.Ражабов. Ўзбек шевашунослиги: педагогика институтларининг ўзбек тили ва адабиёти, университетларнинг филология факултетлари талабалари учун дарслик. — Т.: Ўқитувчи, 1996. — 32 б.
5. Аширбаев С. Ўзбек диалектологияси. — Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2011.
6. Тўйчиев Б., Ҳасанов Б. Ўзбек диалектологияси: Олий ўқув юртлари учун дарслик.—Т.: А.К Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2004.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 1-жилд. — Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2020.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғатини тузиш учун қўлланма. — Т.: Фан, 1964.
9. Ҳасанов А. Ўзбек адабий тилидаги лексик лакуналарнинг диалестал асослари: Филол.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD)...дис. —Тошкент, 2021.
10. Нурмонов А. Танланган асарлар. — Тошкент: Академнашр, 2-жилд, 2012.

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000